

Андреев Ю.П.
Верин О.Г.
Вильшанский А.Н.
Борошилов Б.А.
Левин А.И.
Левина Р.С.
Левин Б.А.
Неплюй В.И.
Поляков В.П.
Хмельник М.И.
Хмельник С.И.
Эткин В.А.

Доклады независимых авторов, выпуск 31

ISSN 2225-6717 выпуск №31
2015

Доклады
Независимых
Авторов

Гидродинамика
Логика
Психобиофизика
Термодинамика
Физика и астрономия

ISBN 978-1-312-90496-5

ID: 16318950
www.lulu.com

9 781312 904965

Хмельник М.И., Хмельник С.И.

Математическая и программная модель электроинтегратора

Аннотация

Рассматриваются математическая и программная модель сетевого интегратора Гутенмахера и ее применение для расчета некоторых процессов в сплошных средах.

Оглавление

1. Введение
2. Описание некоторых процессов
 - 2.1. Плоское течение идеальной несжимаемой жидкости.
 - 2.2. Напорная вертикальная фильтрация.
 - 2.3. Плоское течение при фильтрации вязкой жидкости.
3. Порядок выполнения расчетов
- Литература

1. Введение

Сетевой интегратор Гутенмахера [1, 2] используется для экспериментального расчета процессов в сплошных средах, к которым можно применить метод ЭГДА (электрогидродинамическая аналогия). Такими процессами являются процессы, подобные процессу распространения тока в проводящей среде. В этой среде определены

- точки, к которым подключены источники тока $i(x, y)$; в дальнейшем будем полагать, что источники тока подключены ко всем точкам, но в некоторых точках $i(x, y) = 0$;
- и точки, к которым подключены источники Э.Д.С. $e(x, y)$ - множество этих точек обозначим как M_e .

Известно, что распространение тока в двумерной проводящей среде описывается уравнениями вида

$$\bar{j}(x, y) = -p(x, y) \cdot \nabla \varphi(x, y), \quad (1)$$

$$i(x, y) = \operatorname{div}(\bar{j}(x, y)), \quad (2)$$

$$\varphi(x, y) = e(x, y), \text{ if } (x, y) \in M_e, \quad (3)$$

где $\bar{j}(x, y)$ - плотность тока, $p(x, y)$ - проводимость среды, $\varphi(x, y)$ - потенциал электрического поля в данной точке.

Рис. 1.

Сеточный интегратор представляет собой прямоугольную рамку из проводников с заданным сопротивлением – см. рис. 1. Далее проводники будем называть ветвями, а точки их соединения - узлами. Если к некоторым узлам присоединить источники Э.Д.С. и\или источники тока, то по рамке потекут токи. Такой рамкой моделируется сплошная пластина. При этом токи, идущие по горизонтальным и вертикальным ветвям изображают соответственно составляющие тока $j_x(x, y)$ и $j_y(x, y)$, причем

$$\bar{j}(x, y) = \bar{j}_x(x, y) + \bar{j}_y(x, y). \quad (4)$$

Условимся за положительное направление токов $j_x(x, y)$ и $j_y(x, y)$ считать направление направо и вниз соответственно. Каждый узел будем характеризовать сопротивлением r' или проводимостью p ветвей, выходящих из узла направо и вниз. Очевидно,

$$p = 1/r'. \quad (5)$$

Потенциал узла φ равен напряжению между узлом и общей шиной. Для узлов, к которым присоединены источники Э.Д.С. e , потенциал равен этой Э.Д.С.: $\varphi = e$. К узлу может быть подключен источник тока i . При математическом моделировании интегратора задаются величины e , i , а токи \bar{j} и потенциалы φ вычисляются в результате решения системы уравнений Кирхгоффа для цепей постоянного тока. В рассматриваемом случае эти уравнения решаются на основе использования вариационного принципа, предложенного в [3]. Метод решения является итерационным,

точность вычислений задается пользователем, а количество итераций, т.е. время вычислений определяется заданной точностью.

2. Описание некоторых процессов

Далее рассматриваются некоторые процессы, рассчитываемые предложенным методом в соответствии с уравнениями (1-3).

2.1. Плоское течение идеальной несжимаемой жидкости.

Уравнение процесса имеет вид

$$\bar{v} = \nabla\Phi,$$

где \bar{v} - скорость, Φ - потенциал скорости.

Аналогия с (1):

$i(x, y)$, $e(x, y)$ - подводимые к точке скорость и потенциал скорости,

$$\bar{j} = \bar{v}, \quad \varphi = -\Phi, \quad p = 1.$$

2.2. Напорная вертикальная фильтрация [1].

Уравнение процесса имеет вид

$$\bar{v} = -k_f \cdot \nabla h,$$

где \bar{v} - скорость фильтрации, k_f - коэффициент фильтрации грунта в данной точке, h - напор. При этом, если ось oy направлена вниз, то

$$h = \frac{P}{\rho g} - y,$$

где ρ - плотность жидкости, P - давление, g - ускорение свободного падения.

Аналогия с (1):

$i(x, y)$, $e(x, y)$ - подводимые к точке скорость и напор,

$$\bar{j} = \bar{v}, \quad p = k_f, \quad \varphi = h.$$

2.3. Плоское течение при фильтрации вязкой жидкости [1].

Уравнение процесса имеет вид

$$\bar{v} = -\frac{k_e}{\mu} \cdot \nabla P,$$

где \bar{v} - скорость течения при фильтрации, P - давление, k_e - коэффициент, зависящий от свойств грунта, μ - вязкость жидкости. Аналогия с (1):

$i(x, y)$, $e(x, y)$ - подводимые к точке скорость и давление,

$$\bar{j} = \bar{v}, \quad p = \frac{k_e}{\mu}, \quad \varphi = P.$$

3. Порядок выполнения расчетов

Для выполнения расчетов была разработана программа в системе MATLAB. Перед выполнением программы

1. вычерчивается область процесса,
2. строится прямоугольная сетка, включающая всю эту область,
3. узлы на верхней горизонтали нумеруются справа налево, начиная с цифры 1,
4. узлы на правой вертикали нумеруются сверху вниз, начиная с цифры 1,
5. для каждого узла сетки указывается величина проводимости p ; если узел не входит в область, то для него устанавливается $p = 0.001p_{\min}$, где p_{\min} - минимальное значение проводимости,
6. для некоторых узлов указываются заданные потенциалы,
7. для некоторых узлов указываются заданные узловые токи.

Далее дополняется программа *Zap.m*. В этом дополнении указываются в определенном порядке

1. минимальное значение проводимости
2. номер последнего узла по горизонтали
3. номер последнего узла по вертикали
4. допустимое число итераций
5. количество тех узлов, где токи определены
6. количество тех узлов, где потенциалы определены
7. проводимости всех узлов
8. потенциалы тех узлов, где потенциалы определены
9. токи тех узлов, где токи определены
10. методическое сопротивление.

Величина методического сопротивления принимается равной

$$r \gg \frac{1}{p_{\min}}.$$

При уменьшении этой величины скорость вычисления увеличивается, но точность уньшается. Пользователь может

использовать этот факт для того, чтобы быстро выполнить ориентировочные расчеты при малом r , а затем выполнить длительный окончательный расчет с большой точностью при большом r .

В результате вычисления программа выдает

1. токи в ветвях и их графическое представление,
2. потенциалы в тех ветвях, где они не были заданы,
3. количество итераций,
4. ошибки выполнения первого и второго законов Киргоффа см. уравнения (1) и (2) соответственно.

Авторы готовы по запросу передать программу в системе MATLAB с инструкцией или выполнить расчет для конкретной задачи.

Литература

1. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. Изд. "Наука", Москва, 1977, 664с.
2. Гутенмахер Л.И., Королько Н.А., Клабукова Л.С., Николаев Н.С., Марушашвили Т.И. Руководство к электроинтеграторам типа ЭИ-12, АН СССР, 1953, 204с.
3. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. Четвертая редакция с дополнениями, Lulu Inc., ID 293359, ISBN 978-1-4452-0994-4, 2014.